

UDC: 02:37:004

**AXBOROT-KUTUBXONA TA'LIMIDA RAQAMLI TA'LIM MUHITI VA
INNOVATSION RESURLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY
HAMDA METODOLOGIK ASOSLARI: MAHALLIY VA XORIJIY
MAMLAKATLAR TAJRIBASI TAHLILI**

**THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR THE
USE OF THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT AND
INNOVATIVE RESOURCES IN INFORMATION AND LIBRARY
EDUCATION: AN ANALYSIS OF DOMESTIC AND FOREIGN
EXPERIENCE**

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И
ИННОВАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ИНФОРМАЦИОННО-
БИБЛИОТЕЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ: АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА**

Umaraliyeva Feruza Faxriddin qizi ^[0009-0006-9413-8343]

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, tayanch doktorant

Umaraliyeva Feruza Faxriddin kizi

Uzbekistan State Institute of Arts and Culture, basic doctoral student

Умаралиева Феруза Фахриддин кизи

Государственный институт искусств и культуры Узбекистана,
базовый докторант

E-mail: umaraliyevaferuza2511@gmail.com; **Phone:** +998992701195

Annotatsiya. Mazkur maqolada axborot-kutubxona ta'limida raqamli ta'lim muhiti va innovatsion resurslardan foydalanishning nazariy hamda metodologik asoslari mahalliy va xorijiy mamlakatlar tajribasi kontekstida kompleks tahlil etilgan. Tadqiqotning asosiy muammosi sifatida axborot-kutubxona ta'limi tizimida, ayniqsa kataloglashtirish va klassifikatsiyalash fanini o'qitishda raqamli ta'lim resurslaridan (RTR) foydalanishning mavjud holati, ularning didaktik imkoniyatlari, metodik ta'minoti hamda amaliy samaradorligi masalalari belgilangan. Tadqiqot jarayonida tahliliy, qiyosiy, tavsifiy va umumlashtiruvchi metodlardan foydalanilgan bo'lib, ular asosida O'zbekistondagi raqamli ta'lim infratuzilmasi, milliy ta'lim platformalarining funksional imkoniyatlari hamda xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribasi o'rganilgan. Tadqiqot natijalari kataloglashtirish va klassifikatsiyalash fanini o'qitishda real katalog ma'lumotlar bazalari, elektron topshiriqlar, forumlar, e-learning modullari, onlayn laboratoriyalar va RDA Toolkit kabi vositalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qilishi, hamda O'zbekiston amaliyotida mazkur fan yo'nalishiga ixtisoslashgan RTRlarining yetarli darajada shakllanmaganligi aniqlandi. Tadqiqotning ilmiy va amaliy ahamiyati axborot-kutubxona ta'limida RTRlardan foydalanishning nazariy-metodologik asoslarini tizimlashtirish, shuningdek, kataloglashtirish va klassifikatsiyalash fanini o'qitishda samarali raqamli vositalarni

joriy etish va metodik ta'minotni takomillashtirishga oid tavsiyalar ishlab chiqishda namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim resurslari, kataloglashtirish, klassifikatsiyalash, axborot-kutubxona ta'limi, e-learning, raqamli ta'lim muhiti.

Abstract. This article presents a comprehensive analysis of the theoretical and methodological foundations for the use of the digital educational environment and innovative resources in library and information education in the context of national and international experience. The main research problem is defined as the current state of using digital educational resources (DER) in the system of library and information education, especially in teaching the course "Cataloguing and Classification," as well as their didactic potential, methodological support, and practical effectiveness. The study applies analytical, comparative, descriptive, and generalizing methods. On this basis, the digital educational infrastructure of Uzbekistan, the functional capabilities of national educational platforms, and the advanced experience of foreign countries are examined. The findings show that the use of real catalogue databases, electronic assignments, forums, e-learning modules, online laboratories, and tools such as RDA Toolkit contributes to improving the effectiveness of teaching the course "Cataloguing and Classification." At the same time, the study reveals that specialized DERs in this field are not sufficiently developed in Uzbekistan. The scientific and practical significance of the research lies in the systematization of the theoretical and methodological foundations of using DERs in library and information education, as well as in the development of recommendations for the introduction of effective digital tools and the improvement of methodological support for teaching "Cataloguing and Classification."

Keywords: digital educational resources, cataloguing, classification, library and information education, e-learning, digital educational environment.

Аннотация. В данной статье проведён комплексный анализ теоретических и методологических основ использования цифровой образовательной среды и инновационных ресурсов в библиотечно-информационном образовании в контексте отечественного и зарубежного опыта. В качестве основной проблемы исследования определено современное состояние использования цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в системе библиотечно-информационного образования, в особенности в преподавании дисциплины «Каталогизация и классификация», а также их дидактические возможности, методическое обеспечение и практическая эффективность. В процессе исследования были применены аналитический, сравнительный, описательный и обобщающий методы, на основе которых изучены цифровая образовательная инфраструктура Узбекистана, функциональные возможности национальных образовательных платформ и передовой опыт зарубежных стран. Результаты исследования показали, что использование реальных баз данных каталогов, электронных заданий, форумов, e-learning модулей, онлайн-лабораторий и таких инструментов, как RDA Toolkit, способствует повышению эффективности преподавания дисциплины «Каталогизация и классификация». Вместе с тем установлено, что в практике Узбекистана специализированные ЦОР по данному

направлению сформированы недостаточно. Научная и практическая значимость исследования проявляется в систематизации теоретико-методологических основ использования ЦОР в библиотечно-информационном образовании, а также в разработке рекомендаций по внедрению эффективных цифровых инструментов и совершенствованию методического обеспечения преподавания дисциплины «Каталогизация и классификация».

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, каталогизация, классификация, библиотечно-информационное образование, e-learning, цифровая образовательная среда.

For citation: Umaraliyeva F.F. Theoretical and methodological foundations for the use of the digital educational environment and innovative resources in information and library education: an analysis of domestic and foreign experience. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 2 (2)

Kirish. O‘zbekistonda ta’lim tizimini takomillashtirish jarayonida raqamli texnologiyalarni o‘quv faoliyatiga tatbiq etish muhim yo‘nalishlardan biriga aylanmoqda. Bu jarayon ta’lim mazmunini yangilash, o‘qitish usullarini diversifikatsiya qilish hamda talabalarning mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish bilan bevosita bog‘liq. Shu nuqtayi nazardan, raqamli ta’lim resurslari nafaqat axborotni yetkazish vositasi, balki o‘quv jarayonini interaktiv tashkil etish, murakkab mavzularni vizuallashtirish va o‘zlashtirish samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi didaktik vosita sifatida ham ahamiyat kasb etadi.

Axborot-kutubxona ta’limida, ayniqsa kataloglashtirish va klassifikatsiyalash fanlarini o‘qitishda, raqamli ta’lim resurslaridan foydalanish alohida dolzarblik kasb etadi. Chunki mazkur fanlar nazariy bilim bilan bir qatorda amaliy ko‘nikmalarni, tahliliy yondashuvni va bibliografik jarayonlar bilan ishlash malakasini ham talab qiladi. An’anaviy o‘qitish shakllari bu ehtiyojni har doim ham to‘liq qondira olmaydi. Shu sababli mazkur yo‘nalishda raqamli ta’lim muhiti imkoniyatlarini tahlil qilish, mavjud resurslarni o‘rganish hamda sohaga mos innovatsion yechimlarni aniqlash ilmiy va amaliy jihatdan muhim hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. O‘zbekistonda axborot-kutubxona ta’limida innovatsion resurslardan foydalanish bo‘yicha islohotlar so‘nggi yillarda ilmiy asoslangan yondashuvlar bilan chuqurlashib bormoqda. M.A.Raxmatullayevning tadqiqotlarida O‘zbekiston axborot-kutubxona infratuzilmasini boshqarish, raqamli resurslarni turli darajalarda tashkil etish va ulardan samarali foydalanish masalalari yoritilgan bo‘lib, bu yondashuv axborot-kutubxona tizimida raqamli boshqaruv mexanizmlarini tushunishda muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi [24]. M.A.Raxmatullayev va B.I.Ganieva tomonidan olib borilgan ilmiy ishlarda esa jahon axborot resurslari, xalqaro ma’lumotlar bazalari hamda ularni milliy ta’lim tizimiga integratsiya qilish masalalari tahlil qilingan [26]. M.A.Raxmatullayevning boshqa bir tadqiqotida universitetlarda elektron ilmiy-ta’lim resurslariga bo‘lgan ehtiyoj empirik jihatdan o‘rganilib, raqamli ta’lim muhitini shakllantirishda foydalanuvchi talablari va foydalanish darajasini inobatga olish zarurligi asoslab berilgan [23]. Umida Teshabayeva va M.A.Raxmatullayev hammuallifligidagi ishda esa ilmiy axborot

resurslarining innovatsion rivojlanishdagi oʻrni, ularni seminar va treninglar orqali targʻib etish tajribasi hamda raqamli resurslardan foydalanish madaniyatini shakllantirish masalalari yoritilgan [31]. Mazkur ishlar axborot-kutubxona sohasida raqamli resurslarni boshqarish, ularga ehtiyojni aniqlash hamda raqamli resurslardan foydalanish madaniyatini shakllantirish jihatlari bilan kataloglashtirish va klassifikatsiyalash faniga mos raqamli resurslar yaratish uchun metodik asos boʻlib xizmat qiladi.

Raqamli taʼlim muhiti, ayniqsa axborot-kutubxona taʼlimi kontekstida, faqat elektron resurslardan foydalanish bilan cheklanmay, balki ularning xavfsizligi, barqarorligi va fondni strukturaviy jihatdan qayta tashkil etish masalalarini ham qamrab oladi. Sh. Normatov ilmiy ishida milliy ilmiy va taʼlimiy axborot resurslari xavfsizligini taʼminlash masalasini koʻtarib, ularni raqamli tahdidlardan himoya qilish, axborot xavfsizligi siyosatini kuchaytirish va himoya mexanizmlarini takomillashtirish zarurligini taʼkidlaydi [19]. Raxmatullayev M.A. va Normatov Sh. hammuallifligidagi tadqiqotda esa axborot-kutubxona tizimlarida ilmiy-taʼlimiy resurslarni himoya qilishning asosiy yoʻnalishlari yoritilib, texnik, tashkiliy va huquqiy choralarni uygʻun qoʻllash raqamli taʼlim muhiti barqarorligining muhim omili sifatida baholanadi [25].

INFOLIB jurnalida chop etilgan V.Sokolovning maqolasi kutubxona fondining strukturaviy modelini shakllantirish masalalariga bagʻishlangan boʻlib, unda elektron resurslarning oʻrni va raqamli fondni modellashtirish xususiyatlari tahlil qilingan [28]. Mazkur jurnalning 2024-yilgi sonida V.Levinskaya akademik kutubxona va uning boʻlinmalarini rivojlantirish strategiyasini koʻrib chiqib, raqamli xizmatlar va innovatsion resurslarni joriy etish bilan bogʻliq yondashuvlarni bayon etadi [12]. U.F.Karimov va M.A.Rahmatullayev monografiyasida esa elektron kutubxona yaratish texnologiyasi, elektron kataloglar, toʻla matnli resurslar va multimedia axborot majmualaridan foydalanish masalalari nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilingan [11].

Umuman olganda, ushbu tadqiqotlar majmuasi axborot-kutubxona taʼlimida raqamli taʼlim muhiti, innovatsion resurslar, ularning xavfsizligi va boshqaruv strategiyalarini mahalliy sharoitda ilmiy asoslashga xizmat qiladi.

Yuqorida tahlil qilinga ilmiy ishlar va huquqiy-normative asoslar raqamli resurslarning mazmuniy sifati, funksional imkoniyatlari, xavfsizlik masalalari hamda raqamli taʼlim ekotizimining boshqaruv modeli chuqur yoritilgani fanlar boʻyicha raqamli kontent yaratish jarayonini metodik jihatdan asoslashga imkon beradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot normativ-huquqiy hujjatlar va ilmiy adabiyotlar kontent tahlili, milliy va xorijiy platformalar qiyosiy tahlili, dissertatsiya ishlari misolida RTR yaratish amaliyotining tizimli koʻrib chiqish metodi asosida olib borildi. Maqola nazariy-analitik xarakterga ega boʻlib, empirik sinovlar keyingi tadqiqot bosqichi sifatida rejalashtiriladi.

Shu nuqtai nazardan, mavjud ilmiy-amaliy ishlanmalarni dissertatsion tadqiqotlar bilan solishtirish muhimdir. Chunki dissertatsiyalarda nafaqat raqamli taʼlim resurslarining turlari va sifat mezonlari, balki ularning oʻquv jarayoniga integratsiyasining pedagogik, psixologik va metodik jihatlari ham atroflicha asoslab

beriladi. Shu bois O‘zbekistonda turli fanlar bo‘yicha yaratilgan raqamli ta‘lim resurslariga oid dissertatsiya tadqiqotlari tizimli tahlil qilinib, (1) yaratilgan resurs turi, (2) qo‘llash bosqichlari, (3) baholash mezonlari, (4) tajriba-sinov natijalari mavjudligi kabi ko‘rsatkichlar bo‘yicha umumlashtirildi.

Jumladan, L.M.Qaraxonovning “Biologiyani o‘qitishda elektron ta‘limiy resurslardan foydalanish metodikasini takomillashtirish (7-sinf misolida)” nomli dissertatsiya ishi biologiya fanini o‘qitishda elektron ta‘lim resurslaridan maqsadli foydalanish o‘quv jarayonining samaradorligini oshirishini ko‘rsatadi [21]. Mazkur tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan resurslarning amaliyotga joriy etilishi natijasida o‘quvchilarning mavzuni o‘zlashtirish darajasi, darsga qiziqishi va mustaqil ishlash faolligi ortgani qayd etilgan [22]. Bu holat raqamli ta‘lim vositalari faqat qo‘shimcha material emas, balki o‘qitish metodikasini boyituvchi va o‘quv jarayonini yanada interaktiv shaklga olib chiquvchi didaktik vosita ekanini tasdiqlaydi.

U.M.Mirsanovning “Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida matematikani amaliy dasturlar yordamida o‘qitish samaradorligini oshirish metodikasi (5-6-sinflar misolida)” nomli dissertatsiyasi esa raqamli vositalardan foydalanish ayniqsa aniq fanlarni o‘qitishda muhim natija berishini ko‘rsatadi [15]. Tadqiqotda yaratilgan amaliy dasturiy vositalar matematik tushunchalarni mustahkamlash, masala yechish ko‘nikmalarini rivojlantirish va o‘quvchilarning mustaqil mashq bajarish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilgani asoslangan [16; 17]. Mazkur yondashuv raqamli resurslar yordamida nafaqat nazariy bilim berish, balki amaliy faoliyatni tashkil etish ham samarali bo‘lishini ko‘rsatadi.

G.S.Ergashevaning “Biologiya ta‘limida interaktiv dasturiy vositalardan samarali foydalanishni takomillashtirish” nomli dissertatsiyasida interaktiv vositalarning biologiya ta‘limidagi o‘rni alohida yoritilgan [4]. Ushbu ishda ishlab chiqilgan elektron ta‘lim vositalari biologiya o‘qitish metodikasi yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar o‘quv faoliyatiga joriy etilib, ularning fan mazmunini chuqurroq anglashiga, mavzularni ko‘rgazmali qabul qilishiga va o‘quv topshiriqlarini bajarishdagi faolligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatgani qayd etilgan [5]. Bu esa interaktiv resurslarning ta‘lim jarayonida o‘zlashtirish sifatini oshirish bilan birga, talabaning o‘quv faoliyatini faollashtirishga ham xizmat qilishini ko‘rsatadi.

S.Q.Tursunovning “Ta‘limda elektron axborot resurslarini yaratish va ularni joriy qilishning metodik asoslari (pedagogika oliy ta‘lim muassasalari “Web-dizayn” fani misolida)” nomli dissertatsiyasi elektron axborot resurslarini yaratish va ulardan foydalanishning metodik asoslarini yoritishga qaratilgan [32]. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, fan xususiyatiga mos ishlab chiqilgan raqamli resurslar pedagogika oliy ta‘lim muassasalarida o‘quv jarayonini yanada mazmunli, tizimli va amaliy yo‘naltirilgan shaklda tashkil etish imkonini beradi [33]. Ayniqsa, amaliy ko‘nikmalar ustuvor bo‘lgan fanlarda bunday vositalar o‘quv mazmunini bosqichma-bosqich o‘zlashtirishga va natijadorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, I.E.Shernazarovning “Axborot-kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalar integratsiyasida organik kimyo fanini o‘qitish metodikasini takomillashtirish” nomli dissertatsiyasi axborot-kommunikatsiya vositalari bilan pedagogik yondashuvlarni uyg‘unlashtirish organik kimyo fanini o‘qitishda muhim

samara berishini asoslaydi [34]. Ushbu tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan elektron o'quv resurslarining akademik litseylar ta'lim jarayoniga tatbiq etilishi murakkab mavzularni tushuntirishni osonlashtirgani, o'quvchilarning bilimni o'zlashtirish darajasini oshirgani va fan bo'yicha amaliy tayyorgarligini kuchaytirgani ko'rsatilgan [35]. Mazkur tajriba raqamli resurslarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish murakkab fanlarni o'qitishda ayniqsa samarali ekanini tasdiqlaydi.

O'zbekistonda elektron ta'lim infratuzilmasining shakllanishi va rivojlanishida bir qancha platformalar muhim o'rin tutadi. Yagona Raqamli Ta'lim Resurslari va Xizmatlari Portali (**raqamlitalim.trm.uz**) Ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi tomonidan yaratilgan hamda turli ta'lim subyektlari uchun interfaol darsliklar, virtual laboratoriyalar, multimediya materiallari, metodik qo'llanmalar va raqamli savodxonlik kurslarini taqdim etuvchi keng qamrovli resurslar majmuini shakllantiradi. Portalning ko'p tilli interfeysi va inklyuziv ta'limga oid materiallarning mavjudligi uning funksional imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Raqamli Ta'lim Resurslari Platformasi (**rtr.profedu.uz**) esa oliy ta'lim tizimiga yo'naltirilgan bo'lib, fanlar kesimidagi interfaol darsliklar, videodarslar va o'quv-uslubiy materiallar orqali universitet o'qituvchilari hamda talabalarga amaliy yordam ko'rsatadi; ushbu platforma oliy ta'lim jarayonida raqamli kontentdan foydalanishni tizimlashtirishda muhim o'rin tutadi. Ziyonet (**ziyonet.uz**) esa 2005-yildan buyon faoliyat yuritib, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun darsliklar, testlar, ilmiy-ma'rifiy materiallar va elektron kutubxona resurslarini jamlaydigan eng yirik axborot-ta'lim portallaridan biri hisoblanadi. Uni texnik jihatdan "Yagona integrator UZINFOCOM" MCHJ yuritadi. Ushbu platformalar muhim funksional vazifalarni bajaradi. Biroq mazkur platformalarda kataloglashtirish va klassifikatsiyalash faniga ixtisoslashgan interaktiv laboratoriyalar, MARC/RDA bo'yicha amaliy modul va simulyatsion topshiriqlar kabi resurslar ulushi cheklangani kuzatiladi (platforma kontenti bo'yicha tahlil natijasida).

Rivojlangan mamlakatlarda raqamli ta'lim resurslari (RTR) ta'lim tizimining raqamli transformatsiyasining asosiy omiliga aylangan bo'lib, ular o'quv jarayonini individualizatsiya qilish, interaktivlikni oshirish va samaradorlikni ta'minlashda markaziy rol o'ynaydi. OECD Digital Education Outlook-2023 hisobotiga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda RTR dan foydalanish qamrovi oliy va o'rta ta'limda o'rtacha 80-95 % ni tashkil etib, o'quv natijalarini 20-40 % ga yaxshilashga hissa qo'shmoqda [20].

T.V.Sukhanovanning "Xorijiy mamlakatlarda (AQSH, Buyuk Britaniya, Xitoy, Braziliya, Germaniya) raqamli ta'lim resurslarining rivojlanishi: sharh" maqolasida rivojlangan mamlakatlar tajribasi misolida raqamli ta'lim resurslarining ta'lim tizimini modernizatsiya qilishdagi strategik o'rni va amaliy ahamiyati yoritilgan. Raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga keng joriy qilayotgan davlatlar orasida Osiyo-Tinch okeani mintaqasiga kiruvchi mamlakatlarni ajratib ko'rsatish mumkin - Singapur, Koreya Respublikasi (Janubiy Koreya), Gonkong (Xitoy), Yaponiya, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Isroil, Buyuk Britaniya, Estoniya, AQSh, BAA. Muhim jihat shuki, raqamli ta'lim resurslarini ishlab chiqish va keng tatbiq etishga yo'naltirilgan davlatlar, odatda, xalqaro solishtirma tadqiqotlarda yuqori ta'lim

natijalarini ko'rsatadilar. AQSh, Buyuk Britaniya, Xitoy, Braziliya va Germaniya misolida 31 ta raqamli platforma (1- jadval) o'rganilgan bo'lib, ular o'qituvchilar malakasini oshirish, ta'lim jarayonini boshqarish hamda o'quvchilar, ota-onalar va maktab ma'muriyati o'rtasidagi o'zaro aloqani yaxshilash kabi yo'nalishlarda samarali qo'llaniladi [29].

1-jadval

Raqamli ta'lim platformalari

№	Davlat	Resurs nomi	Batafsil tavsif	Maqsad/vazifa
1	AQSh	LearnSmart (McGraw-Hill Education)	Interaktiv adaptive vosita, o'quvchilarning bilim darajasini real vaqtda baholaydi va darslarni moslashtiradi; xotira xususiyatlarini hisobga olib, zaif mavzularni takrorlaydi.	O'quvchilarning kuchli/zaif tomonlarini aniqlash va individual traektoriya shakllantirish.
2		ALEKS (McGraw-Hill Education)	AI asosidagi individualizatsiya platformasi, har bir mavzuni alohida kuzatadi va o'quvchining tayyorligini tekshiradi.	Har bir o'quvchining bilim darajasini real vaqtda moslashtirish.
3		Khan Academy	Bepul video darslar va mashqlar kutubxonasi, o'z tezligida o'qish imkoniyati.	Mustaqil o'qish va ko'nikmalarni mustahkamlash.
4		Duolingo for Schools	Til o'rganish interaktiv ilovasi, o'yin elementlari bilan.	Til ko'nikmalarini rivojlantirish.
5		Edmodo	Sinf aloqasi uchun ijtimoiy tarmoq platformasi.	O'qituvchi-o'quvchi aloqasini kuchaytirish.
6		Nearpod	Interaktiv darslar va VR integratsiyasi.	Sinf darslarini jonlantirish.
7		Quizizz	O'yin asosidagi quiz va testlar.	Bilimni sinash va rag'batlantirish.
8		Google Classroom	Sinf boshqaruvi va vazifalar platformasi.	O'quv jarayonini tashkil etish.
9		Seesaw	Bolalar uchun portfolio va vazifalar ilovasi.	Ijodiy ish va baholash.
10		ClassDojo	Xulq-atvor va motivatsiya tizimi.	Sinf tartibini boshqarish.
11		Prodigy	Matematika o'yin platformasi.	Matematik ko'nikmalarni o'yin orqali rivojlantirish.
12		Code.org	Dasturlash darslari va loyihalari.	Dasturlash ko'nikmalarini o'rgatish.
13		iXL Learning	Adaptive mashqlar va testlar.	Fanlar bo'yicha ko'nikmalarni mustahkamlash.
14		DreamBox	Matematika adaptive o'quv platformasi.	Individual matematika darslari.
15		Lexia Core5	O'qish ko'nikmalari rivojlantirish.	O'qish va tushunishni yaxshilash.
16		Newsela	Yangiliklar asosidagi o'qish materiallari.	O'qish va tahlil ko'nikmalari.
17		ReadWorks	O'qish materiallari va mashqlar.	O'qish tushunchasi.
18		Epic!	Bolalar kitoblari kutubxonasi.	O'qish rag'batlantirish.
19	Buyuk Britaniya	FutureLearn	MOOC platformasi, universitet kurslari.	Keng ta'lim kurslari.
20		BBC Bitesize	Maktab fanlari uchun video va mashqlar.	Maktab darslari qo'llab-quvvatlash.
21		Oak National Academy	Bepul dars rejallari va videolar.	Pandemiya davridagi masofaviy ta'lim.
22		Century Tech	AI individual darslar.	Shaxsiy traektoriya.
23	Twinkl	O'qituvchilar uchun materiallar.	Dars tayyorlash.	
24	Xitoy	Xueersi (TAL Education)	Onlayn repetitorlik platformasi.	Qo'shimcha ta'lim.
25		Zuoyou	Bepul video darslar.	Mustaqil o'qish.
26		NetEase Cloud Classroom	MOOC va sertifikatlar.	Oliy ta'lim kurslari.
27		iCourse	Milliy onlayn kurslar.	Universitet ta'limi.
28	Braziliya	Khan Academy Brasil	Portugallar tilidagi Khan Academy.	Bepul ta'lim.
29		Escola Virtual	Hukumat onlayn platformasi.	Masofaviy ta'lim.
30		Aprenda Mais	Bepul kurslar platformasi.	Kattalar ta'limi.
31	Germaniya	Klett Digital	Interaktiv raqamli kitoblari.	Maktab darslari.

Tahlil va natijalar muhokamasi. Kataloglashtirish va klassifikatsiyalash fanini raqamli ta'lim resurslaridan foydalanib o'qitish masalasi xalqaro miqyosda, asosan, kataloglashtirish ta'limi va e-learning kesishgan nuqtada tadqiq etilgan. Shimoliy Amerikada S.J.Miller, H.-L.Lee, H.A.Olson, R.P.Smiraglia tomonidan Wisconsin-

Milwaukee universitetida kataloglashtirish kursini to'liq onlayn formatga o'tkazish orqali, forumlar, elektron topshiriqlar va real katalog ma'lumotlar bazalari bilan ishlash orqali nazariya va amaliyotning samarali uyg'unlashuvini ko'rsatdilar; mualliflar onlayn kataloglashtirish ta'limi an'anaviy auditoriya mashg'ulotlaridan kam emas, ko'pincha interfaoligi bilan ustun bo'lishi mumkinligini asoslaydi [14]. M.Hudon klassifikatsiya fanini 21-asr sharoitida o'qitish tamoyillarini yoritib, talabalarga nafaqat sxema va indeksni, balki tasniflash nazariyasi hamda foydalanuvchi ehtiyojlarini tushuntirish, real raqamli kataloglar va tasnif tizimlari bilan onlayn hamkorlikda ishlash zarurligini ta'kidlaydi [8]; [9]. L.A.Engelson kataloglashtirish bo'yicha kurslar, jumladan masofaviy va aralash shakldagi modullar, maktab kutubxonachilarining amaliy tayyorgarligiga qay darajada ta'sir qilishini empirik tahlil qilib, raqamli ta'lim resurslarining natijadorligini ko'rsatdi [3]. L.Saunders va M.A.Wong esa kutubxona ta'limida videodarslar, interaktiv qo'llanmalar va boshqa onlayn o'quv obyektlarini loyihalashda kognitiv yuk, segmentatsiya va multimodal taqdimot tamoyillariga tayanish lozimligini ilmiy asoslaydi [27].

Germaniya va Avstriyada kataloglashtirish va klassifikatsiya bo'yicha kadrlar tayyorlash masalasi M.Münnich, H.Zotter-Straka va P.Haukelar tomonidan o'rganilgan [18]. Ular o'quv dasturlarida kataloglash va klassifikatsiya modullarining tarkibi, amaliy mashg'ulotlar bilan integratsiyasi hamda yangi texnologiyalar bilan uyg'unligi tizimli tahlil qilganlar. B.Herrmann RDA (Resource Description and Access) ning Germaniyada joriy etilishi jarayonida RDA Toolkit asosidagi onlayn qo'llanmalar, e-learning kurslari va masofaviy seminarlarni o'z ichiga olgan milliy o'quv konsepsiyasini tasvirlab, raqamli treninglar orqali yangi qoidalarni o'zlashtirish samaradorligini asoslaydi [6]. K.Hilliger monografik tadqiqotida ilmiy kutubxonalar uchun raqamli ma'lumotlar bazalaridan foydalanishni o'rgatuvchi e-tutoriallarni yaratish metodikasini-foydalanuvchi ehtiyojlarini tahlil qilish, ssenariy tuzish, ekran yozuvlariga asoslangan videodarslar ishlab chiqish bosqichlarini - batafsil ishlab chiqadi [7]. Bu konsepsiyalar nemis oliy o'quv yurtlari kutubxonalarida Web-OPAC, elektron jurnallar va ma'lumotlar bazalari bo'yicha videodarslar va to'liq e-learning modullar shaklida amaliyotga joriy etilgan bo'lib [13]; [10], mazkur tajriba kataloglashtirish va klassifikatsiya fanini ham onlayn laboratoriyalar va interaktiv topshiriqlarga tayangan holda o'qitish imkonini beradi.

Rossiya ilmiy maktabida E.R.Sukiasyanning "Library-Bibliographical Classification" milliy klassifikatsiya tizimi Rossiya kutubxonalarining ko'pchiligida qo'llanayotgani, kataloglashtirish va klassifikatsiya ta'limida milliy tasnif tizimlari bilan ishlash muhim komponent ekanini ko'rsatadi [30]. Hamda, A.M.Elizarov va hamkorlari [2] va R.A.Baryshev [1] kabi rus tadqiqotchilarning universitet kutubxonalarining raqamli davrdagi transformatsiyasiga bag'ishlangan ishlarida raqamli kutubxonalar, virtual foydalanuvchilar va elektron resurslar bilan ishlashning keskin faollashuvini ko'rish mumkin.

Xulosa va takliflar. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, rivojlangan mamlakatlarda kataloglashtirish va klassifikatsiyalash fanini o'qitishda raqamli ta'lim resurslari, onlayn amaliy muhit hamda real katalog ma'lumotlari bilan ishlash

imkoniyatlari keng qo'llanilmoqda. Bu yondashuv nazariy bilim bilan amaliy ko'nikmalar o'rtasidagi bog'liqlikni kuchaytirib, talabalarning kasbiy kompetensiyalarini samarali shakllantirishga xizmat qiladi. Tahlillar natijasiga ko'ra, O'zbekistonda ta'limni raqamlashtirish uchun umumiy infratuzilma va platformalar mavjud bo'lsa-da, aynan kataloglashtirish va klassifikatsiyalash faniga mos, milliy hamda xalqaro standartlarni qamrab olgan maxsus raqamli ta'lim resurslari yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Shu sababli talabalar bibliografik tavsif tuzish, hujjatlarni tasniflash va real katalog yozuvlari bilan ishlash kabi amaliy ko'nikmalarni raqamli muhitda to'liq shakllantirish imkoniyatiga ega emas. Shu bois mazkur fanlarni o'qitishda metodik yondashuvlarni yangilash, sohaga mos raqamli ta'lim resurslarini yaratish va ularni o'quv jarayoniga maqsadli joriy etish zarur. Maqolada ilgari surilgan tavsiyalarni keyingi bosqichda tajriba-sinov ishlari orqali tekshirish, talabalar kompetensiyalaridagi o'zgarishlarni aniq mezonlar asosida baholash rejalashtiriladi. Shu asosda aniqlangan muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi ilmiy-amaliy tavsiyalarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Tavsiyalar:

- Kataloglashtirish va klassifikatsiyalash faniga mo'ljallangan maxsus raqamli ta'lim resurslarini (elektron darslik, interaktiv qo'llanma, videodars va test modullari) ishlab chiqish zarur bo'lib, ular milliy bibliografik qoidalar hamda RDA va MARC kabi xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirilishi lozim.

- Talabalarning amaliy kompetensiyalarini shakllantirish maqsadida Web-OPAC, elektron kataloglar va ma'lumotlar bazalari asosida ishlovchi onlayn laboratoriyalar va simulyatsion muhitlarni o'quv jarayoniga joriy etish maqsadga muvofiqdir.

- Mazkur fan bo'yicha yaratiladigan raqamli ta'lim resurslarining metodik sifati va samaradorligini ta'minlash uchun kompetensiyaga yo'naltirilgan baholash tizimi, elektron monitoring va reflektiv tahlil mexanizmlarini joriy etish talab etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Baryshev R.A. (2020) Transformation of university libraries during the digital era. Scientific and technical libraries. Vol. 5. P. 71-90

2. Elizarov A.M., Lipachev E.K., Zuev D.S. (2020) Digital library metadata factory. In internet and modern society: proceedings of the international conference (CEUR Workshop Proceedings). Vol. 2813. P. 11-23

3. Engelson L.A. (2019) Sufficiency of cataloging education: school librarians respond. Journal of education for library and information science. Vol. 60 (4). P. 285-311

4. Ergasheva G.S. (2018) Biologiya ta'limida interaktiv dasturiy vositalardan samarali foydalanishni takomillashtirish (Doctoral dissertation abstract). Toshkent. B. 5-29

5. Ergasheva G.S., Fayziyeva M. (2015) Biologiyada axborot-kommunikatsion texnologiyalar: Elektron darslik (Certificate No. DGU 03058). Toshkent. B. 131

6. Herrmann B. (2016) RDA - Das Regelwerk für die Zukunft. WLBforum.Vol. (1). P. 15-23

7. Hilliger K. (2010) Einrichtung von E-Tutorials zur Benutzung digitaler Datenbestände in wissenschaftlichen Bibliotheken (Berliner Handreichungen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft; No. 264). Humboldt-Universität zu Berlin. P. 15-35 <https://edoc.hu-berlin.de/server/api/core/bitstreams/de6ef268-ad19-4e28-8cce-5db27af880d8/content>
8. Hudon M. (2011) Teaching classification in the 21st century. Knowledge Organization. Vol. 38 (4). P. 342-351
9. Hudon Michèle, Guitard Laure Amélie. (2013) KO and classification instruction objectives: are we keeping up with the transformation of our field?. NASKO. Vol. 4 (1). P. 112–121. DOI: 10.7152/nasko.v4i1.14651.
10. Humboldt-Universität zu Berlin. Universitätsbibliothek. (n.d.). Video tutorial: Introduction to Database Information System DBIS. <https://mediathek2.uni-regensburg.de/playthis/68415dcebd9344.80845682>
11. Karimov U.F., Rahmatullayev M.A. (2010) Elektron kutubxona yaratish texnologiyasi va resurslaridan foydalanish. Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi. B. 176. https://akbt.urdu.uz/uz/books/17624?utm_source
12. Levinskaya V. (2024) Strategiya formirovaniya akademicheskoy biblioteki i yeye podrazdeleniy. INFOLIB. Vol. 1. P. 40-44
13. Ludwigshafen University of Business and Society Library. (n.d.). E-learning: Video tutorials for the library’s online catalog and databases. <https://bib.hwg-lu.de/service/e-learning>
14. Miller S.J., Lee H.-L., Olson H.A., Smiraglia R.P. (2012) Online cataloging education at the University of Wisconsin-Milwaukee. Cataloging & Classification Quarterly. Vol. 50 (2-3). P. 110-126
15. Mirsanov U.M. (2019) Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida matematikani amaliy dasturlar yordamida o‘qitish samaradorligini oshirish metodikasi (Doctoral dissertation). Toshkent.
16. Mirsanov U.M. (2018) Matematik masalalarni yechuvchi amaliy dastur (Certificate No. DGU 05592). Toshkent. B. 102
17. Mirsanov U.M., Tohirov F.J. (2018) 5-sinf matematika fanidan elektron trenajyor (Certificate No. DGU 05679). Toshkent. B. 123-124
18. Münnich M., Zotter-Straka H., Hauke P. (2006) Education for cataloging and classification in Austria and Germany. Cataloging & Classification Quarterly. Vol. 41(3-4). P. 193-225. https://doi.org/10.1300/J104v41n03_03
19. Normatov S. (2022) Fan va ta‘limga oid milliy axborot resurslari xavfsizligini ta‘minlashning dolzarb muammolari va yechimlari. In Central Asia-2022: XV xalqaro konferensiya materiallari. P. 259-262
20. OECD. (2023) Digital education outlook 2023. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/c74f03de-en>
21. Qaraxonova L.M. (2020) Biologiyani o‘qitishda elektron ta‘limiy resurslardan foydalanish metodikasini takomillashtirish (PhD dissertation abstract). Toshkent. B. 5-21

22. Qaraxonova L.M. (2019) 7-sinf biologiya faniga oid elektron ta'limiy resurs (Certificate No. DGU 06135). Toshkent. B. 97-98
23. Rakhmatullaev M.A. (2020) Research of demand for electronic scientific and educational resources in universities. In Society. Integration. Education: proceedings of the international scientific conference. Vol. 4. P. 592-601. <https://doi.org/10.17770/sie2020-vol4.4893>
24. Rakhmatullaev M.A. (2022) Informatsionno-bibliotecnaya infrastruktura Uzbekistana: Trekhurovnevaya model upravleniya. Scientific and technical libraries. Vol. 1. P. 103-118. <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2022-1-103-118>
25. Rakhmatullaev M.A., Normatov S.B. (2019) Protection of scientific and educational resources in information and library systems. Scholarly Research and Information. Vol. 2(2). P. 121-128. <https://doi.org/10.24108/2658-3143-2019-2-2-121-128>
26. Raxmatullaev M.A., Ganieva B.I. (2019) Jahon axborot resurslari. Toshkent: Aloqachi
27. Saunders L., Wong M.A. (2020) Instruction in libraries and information centers: an introduction. Champaign, IL: Windsor & Downs Press. 1 elektron optik disk (onlayn resurs). iopn.library.illinois.edu+1
28. Соколов В. (2024) Формирование структурной модели библиотечного фонда. Инфолиб. № 1. С. 14-19
29. Sukhanova T.V. (2021) Развитие цифровых образовательных ресурсов в зарубежных странах. Ценности и смыслы. Том 4. С. 38-73. https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tsifrovyyh-obrazovatelnyh-resursov-v-zarubezhnyh-stranah-ssha-velikobritaniya-kitay-braziliya-germaniya-obzor?utm_source
30. Sukiasyan E.R. (2008) Library-bibliographical classification (LBC): General characteristics and basic functions and prospects for development. Scientific and Technical Information Processing. Vol. 35 (1). P. 55-61
31. Тешабаева У., Рахматуллаев М.А. (2021) Научные информационные ресурсы для инновационного развития. Инфолиб. № 1. С. 2-7
32. Tursunov S.Q. (2011) Ta'limda elektron axborot resurslarini yaratish va ularni joriy qilishning metodik asoslari: ped. fan. nomz. ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan diss. avtoref. Toshkent. B. 24
33. Tursunov S.Q. (2009) Web-dizayn elektron qo'llanma (Certificate No. DGU 01497). Toshkent. B. 113
34. Shernazarov I.E. (2018) Axborot-kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalar integratsiyasida organik kimyo fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish (Electronic textbook, Certificate No. DGU 05835). B. 115
35. Shernazarov I.E. (2020) Axborot-kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalar integratsiyasida organik kimyo fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish (PhD dissertation abstract). Toshkent. https://oak.uz/pages/3949?utm_source